

16. Петрашевская Е.Г. К вопросу о моделировании иноязычной профессиональной деятельности бакалавров туризма, научный вестник МГИИТ, Москва, 2015, С. 99-110

17. Архипова Ю. В. Методика формирования речемыслительных стратегий студентов на основе предъявления тексто-графической информации: Английский язык, неязыковое среднее специальное учебное заведение: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. В. Архипова. – Тамбов, 2005. – 216 с.

18. Ермилова Н. Ю. Моделирование ситуаций профессиональной деятельности как фактор формирования творческой самостоятельности будущего специалиста: дис. канд. пед. наук: 13.00.08 / Н. Ю. Ермилова. – Волгоград, 2000. – 210 с.

19. Межуева И. Е. Развитие творческой активности студентов в процессе моделирования иноязычной профессиональной деятельности будущего специалиста: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / И. Е. Межуева. – Тула, 2004. – 24 с.

BASIC PRINCIPLES OF THE COMMUNICATIVE METHOD OF TEACHING THE KAZAKH LANGUAGE

Smailova A.

Senior lecturer of the Department of practical courses of the Kazakh language, master of Pedagogical Sciences. Ye.A. Buketov Karaganda University. Kazakhstan, Karaganda

Rakhymbayeva B.

Senior lecturer of the Department of practical courses of the Kazakh language, master of philological Sciences. Ye.A. Buketov Karaganda University. Kazakhstan, Karaganda

Kadina Zh.

Candidate of philological Sciences., associate professor. Ye.A. Buketov Karaganda University. Kazakhstan, Karaganda

ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚИТУДЫҢ КОММУНИКАТИВТІ ӘДІСІНІҢ НЕГІЗГІ ПРИНЦИПТЕРІ

Смаилова А.Ш.

Қазақ тілінің практикалық курсы кафедрасының аға оқытушысы, пед.ғыл.магистрі. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті. Қарағанда, Қазақстан

Рахимбаева Б.О.

Қазақ тілінің практикалық курсы кафедрасының аға оқытушысы, фил.ғыл.магистрі. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті. Қарағанда, Қазақстан

Кадина Ж.З.

Фил.ғыл.канд., қауымдастырылған профессор. Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті Қазақстан, Қарағанды

Abstract

The article discusses the communicative method of teaching, which is a necessary basis for adaptation to the conditions of intercultural communication aimed at the formation of students' communicative competence. We will talk about the basic principles of the communicative method of language learning, the advantages and effectiveness of the communicative method, as well as who benefits from the communicative method of learning, the purpose of the communicative method.

Аннотация

Мақалада студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайларына бейімделу үшін қажетті негіз болып табылатын оқытудың коммуникативті әдісі қарастырылған. Тіл үйренудің коммуникативті әдісінің негізгі принциптері, коммуникативті әдістің артықшылықтары мен тиімділігі, оқытудың коммуникативті әдісі кімге пайдалы екендігі және коммуникативті әдістің мақсаты жайлы сөз етіледі.

Keywords: *communicative method, speech skills, lexical fund, grammatical structure, language barrier.*

Кілт сөздер: *коммуникативті әдіс, сөйлеу дағдылары, лексикалық қор, грамматикалық құрылым, тілдік кедергі.*

Жалпы тілдерді оқытудың коммуникативті әдісінің негізгі міндеті – тіл үйренушіге белгілі тілдік кедергіден арылуға көмектесу. Қазақ тілі пәнінің ерекшелігі - практикалық тапсырмалардың негізгі дағдыларын қалыптастыруға бағытталған дәстүрлі әдістермен қатар жаңа білім беру

технологияларын кеңінен қолдану қажеттілігін айқындау. Жалпы өзге тілді үйретуде, оқытуда келесі білім беру технологиялары қолданылады:

- коммуникативтік оқыту технологиясы - студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған;

- көп деңгейлі (сараланған) оқыту технологиясы;
- модульдік оқыту технологиясы ;
- ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) ;
- тестілеу технологиясы;
- жобалау технологиясы;
- ынтымақтастықта оқыту технологиясы;
- ойын технологиясы;
- сыни ойлауды дамыту технологиясы;

Біздің мақалада қарастыратын мәселеміз коммуникативті оқыту технологиясы. Оқытудың коммуникативті әдісі қазіргі заманғы мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайларына бейімделу үшін қажетті негіз болып табылатын студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Коммуникативті тәсіл - қарым-қатынасқа психологиялық және тілдік дайындықты құруға, материалды және онымен әрекет ету тәсілдерін саналы түрде түсінуге бағытталған қарым-қатынасты модельдеуге арналған стратегия. Жалпы тілдерді оқытудағы коммуникативті әдіс, ең алдымен, студенттерді оқытылатын тілді ортада еркін жүруге, сонымен қатар әртүрлі тілдік жағдайларда дұрыс әрекет етуге үйретуге арналған. Сабақ барысында осы әдісті қолданғанда талқылайтын тақырып адамның өмірлік кеңістігі ретінде нақты әлеуметтік-тұрмыстық байланыс салаларында ұйымдастырылғаны абзал, яғни шынайы өмірмен жанасатын болса, тіл үйренушілерге тиімдірек болады. Қарым — қатынас рөлдік сипатқа ие, яғни әр студент белгілі бір коммуникативті рөл атқарады, мұндай қарым-қатынас лингвистикалық құзіреттіліктің дамуына ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік дағдыларға, яғни әңгімелесушімен байланыс орнату дағдыларына да ықпал етеді.

Қазақ тілін оқытудың коммуникативті әдісі әртүрлі тақырыптарда өздігінен еш дайындықсыз сөйлеу қабілетін дамытуға бағытталған. Сабақ барысында негізінен тек оқытылатын тіл қолданылады. Қазақ тілін коммуникативті оқыту әдісі нақты жағдайларда тілді үйренуге негізделгендіктен қарым-қатынас дағдыларын тез және табиғи игеруге және қазақ тілін күнделікті өмірде оңай қолдануға мүмкіндік береді. Басты мақсат - адамды меңгеретін тілінде оңай және сауатты сөйлеуге үйрету. Яғни студенттерге тікелей қарым-қатынасты үйрету және қазақ тілінде еркін, тез әрі сауатты сөйлесуге үйрету. Сондықтан біздің әдісімізде коммуникация тек мақсат қана емес, сонымен бірге оқыту құралы болып табылады. Оқытушының міндеті - студентті қажетті тілдік құралдармен қамтамасыз ете отырып, қарым-қатынас жасауға ынталандыру.

Дәл осы коммуникативті әдістің артықшылығы студенттің сауатты және жылдам қарым-қатынас жасау қабілетін дамытады, қазақ тілінде өз ойын ұялмай айтуға және сөйлеу кезінде ұзақ үзіліс (еске түсіру, аудару) жасамауға көмектеседі.

Сондай-ақ, коммуникативті әдіс ауызша сөйлеу дағдыларын, ақпаратты есту арқылы оқу

және қабылдау дағдыларын дамытады. Грамматиканы үйренуге келетін болсақ, бұл қарым-қатынас кезінде болады. Сонымен қатар, алдымен сөздер, тіркестер мен тілдік формулалар игеріліп, содан кейін оларды грамматикалық тұрғыдан талдау жүзеге асырылады. Осылайша, студенттерді дұрыс және еркін сөйлеуге үйрету мақсатына қол жеткізіледі.

Бұл әдістеде басты назар тікелей қарым-қатынас тәжірибесіне және сонымен бірге көптеген студенттерде жиі кездесетін тілдік кедергіні жеңуге аударылады. Сабақ барысында коммуникативті әдісті қолданғанда «*Мүмкіндігінше көп сөйлеңіз!*» деген ұранды сенімді түрде пайдалану керек.

Тіл үйренудің коммуникативті әдісінің *негізгі принциптері* деп төмендегілерді айтуға болады:

1. Қазақ тілін оқытудың коммуникативті әдісін қолданған кезде студент алғашқы сабақтан бастап қазақ тілінде сөйлей бастайды. Бұл қысылу мен тілдік кедергіден тез арылуға көмектеседі, нәтижесінде лексикалық қорға оң әсер етеді. Қазақ тілін үйретудің бастапқы деңгейінен бастап студенттерді жалаң сөздерге емес, белгілі бір деңгейде сөйлеуге, өз ойын басқаға жеткізе алатын, біреудің сөйлеген сөзін, жазғанын түсіне алатын дәрежеге жеткізу мақсатында қазақ тілін алғашқы сабақтан бастап сөйлем түрінде үйреткен дұрыс.

2. Коммуникативті әдіс бойынша оқыту кезінде тек монолингвалды сөздіктер қолданылады (қазақ тіліндегі сөздерді қазақша түсіндіретін).

3. Көбінесе қазақ тілін оқытудың коммуникативті әдісін қолдану барысында лексика мен грамматика тұрақты құрылымдар арқылы ұсынылады. Студенттің тиісті лексикалық қоры және грамматикалық білімі болумен бірге, оны сөйлеу әрекетінде қолдана білуі керек.

4. Коммуникативті әдістің ең маңыздысы: барлық грамматика контексте үйретіледі, яғни тіл үйренуші белгілі бір сөз немесе сөз тіркесі, грамматикалық құрылым қалай қолданылатынын контекстен түсініп үйренеді.

Дей тұрсақ та, оқытудың коммуникативті әдісін қолданбас бұрын тіл үйренушілерге «тілдік тосқауыл немесе кедергі» дегеннің не екенін түсіндіру керек. Психология тұрғысынан бұл өзге тілдегі қарым-қатынастан қорқу. Бұл қорқыныштың себебі көбінесе адам өзге тілді қарым-қатынас құралы ретінде емес, аударма немесе оқу міндеті ретінде қабылдауына байланысты. Өкінішке орай, бұл бүгінде тіл үйрету барысындағы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Өйткені тіл үйренуші үйренетін тілінде бір нәрсе айту үшін мынадай кезеңдер арқылы өтеді:

- әңгімелесушінің сөзін тыңдау;
- сөйлемді лексикалық және грамматикалық тұрғыдан ана тіліне аудару;
- содан кейін ғана естігеннің мағынасын түсіну;
- жауапты ана тілінде құру;
- лексикалық және грамматикалық білімді қайтадан қолдана отырып, жауапты үйреніп жатқан тіліне аударып жеткізу және т.б.

Міне, осындай кезеңдерден өткен жағдайда еркін қарым-қатынас жасау дағдысын игеру өте қиын, өйткені әр кезең көп күш пен уақытты қажет етеді және бұл күйзеліске алып келуі мүмкін. Сондықтан «тілдік кедергі» деп аталатын өзге тілдегі қарым-қатынастан ішкі қорқыныш пайда болады.

Сонымен коммуникативті әдістің мәні кез-келген шет тілін (грамматика, оқу, ауызша сөйлеу, жазбаша сөйлеу және тыңдау) үйренуге қажетті негізгі дағдыларды бір уақытта дамыту болып табылады. Түпкі мақсатымыз – тіл үйренушіге қазақ тілінде негізгі қарым-қатынас дағдыларын үйрету. Студенттердің жағымды эмоционалды көңіл-күйі және қазақ тілін түсінуге деген қызығушылығының артуы көптеген ойын

элементтерінің, жұпта, топта жұмыс істеп, оларды қызықтыратын тақырыптар бойынша пікірталастарға қатысуының арқасында қолдау тапты. Мұның бәрі мұғалімге әр студенттің жеке ерекшеліктерін ескеруге, сабақтарды шығармашылық тұрғыда өткізуге және оларды қызықты етуге мүмкіндік береді. Коммуникативті әдістің негізгі міндеті - студенттерге алдымен қазақ тілінде еркін сөйлеуді үйрету, сосын сол тілде ойлауды үйрету. Ойын жағдаяттары, жұпта жұмыс істеу, сонымен қатар қателерді табу үшін жадыны ғана емес, логиканы да қосатын және дамытатын, аналитикалық және бейнелі ойлауды қалыптастыратын жаттығулар қолданылады. Коммуникативті әдіс пен дәстүрлі әдістің айырмашылығын мына кестеден көруге болады.

		Коммуникативті әдіс	Дәстүрлі әдіс
1.	Оқытудың мақсаты бұл -	оқытылатын тілдегі тиімді коммуникация	лексикалық бірліктердің жиынтығы мен ережелерін білу.
2.	Оқытылатын тілдегі коммуникация -	оқудың басынан бастап	бірқатар теориялық түсіндірулер мен жаттығулардан кейін
3.	Жаңа материал -	тек контекст арқылы	сөздер, фразалар, ережелер тізімі түрінде.
4.	Студенттердің сабақ барысында өзара әрекеттесуі	бір-бірімен және оқытушымен	теориялық, оқу және бақылау материалдары
5.	Оқытушының рөлі -	қарым-қатынас дағдыларын дамытуды ынталандыратын студенттерге кез-келген көмек.	студенттердің қателіктерін бақылау және алдын алу

Енді осы әдістің қазақ тілін үйрену барысында кімге оңтайлы болатындығын анықтауға тоқталайық. Үйренетін тілді осындай тәсілмен меңгеруде неге қол жеткізетінізді және оқытудың коммуникативті әдісі кімге пайдалы екенін анықтап алайық:

1. *Қазақ тілінде сауатты сөйлескісі келетіндерге* яғни дұрыс сөйлей білу коммуникативті әдістің негізгі дағдысы. Студенттерге әртүрлі тақырыптар бойынша сөйлеуді ғана емес, сонымен бірге сөйлеудің дұрыстығын бақылауға да үйретеді. Жасыратыны жоқ, тілдік кедергі көбінесе адамның сөйлесу кезінде қателік жіберемін деген қорқынышынан дамиды. Коммуникативті тәсіл осы қорқынышпен сәтті күреседі.

2. *Еркін сөйлегісі келетіндерге* - коммуникативті тәсіл тіл үйренушіге еркін сөйлеуге мүмкіндік береді, сабақтарда коммуникативті техниканы қолдана отырып, қазақ тілінде неғұрлым жиі сөйлесе, өз ойларын тезірек тұжырымдауды, түсінікті етіп жеткізуге үйренеді. Мұғалім диалогты оның сұрақтарына жауап беру қызықты болатындай етіп құрастырса, студенттер алған білімдерін барынша пайдалана алады. Оқыту барысында «ПОПС» формуласы, «Блум» түймедағы әдістерін пайдаланған өте тиімді. Студенттерге дәйекті сөйлеуді, әр түрлі сөз тіркестерін және клишелерді үйретудегі мақсат - олардың дұрыс құрылымдарды пайдалана отырып еркін, тез сөйлеулеріне және фразалар тізбегін

құрастыра алуларына мүмкіндік беру. Әрі айтылған пікірді қайталамауға, дәлелмен сөйлей білуге машықтанады. Ойын тұжырымдап, нақты жеткізуге дағдыланады.

3. *Қазақ тілін естіп тыңдауды ғана емес, түсінуді де үйренгісі келетіндерге* - оқытушымен әңгімелесу кезінде сізге табиғи үйлесімді сөйлеудің қалай естілетінін тыңдауға мүмкіндік беріледі, қазақ тілінің дыбысын үйренесіз, оны біртіндеп есту арқылы түсіну оңайырақ болады. Тыңдау - бұл есту арқылы қабылданатын сөйлеуді түсінуді қамтитын сөйлеу әрекетінің түрі. Тыңдау қарым-қатынастың негізін құрайды, ауызша қарым-қатынасты игеру басталады. Бұл қабылданған дыбыстарды саралау, оларды семантикалық кешендерге біріктіру, тыңдау кезінде оларды есте сақтау және қарым-қатынас жағдайына сүйене отырып, қабылданған дыбыстық тізбекті түсіну. Бұл тілдің дыбыстық жағын, оның фонемалық құрамын, интонациясын, ырғағын, әуенін, екпінін игеруге мүмкіндік береді. Тіл үйрету барысында студенттердің тыңдалым дағдысын дамыту мақсатында төмендегідей бірнеше стратегияларды қолданса, нәтижелі болары сөзсіз. Атап айтқанда:

- жеке дыбыстарды қабылдау мен түсінуге бағытталған дыбысты ажырату тыңдалымы;
- мәліметтерді елемей, ең маңызды ақпаратты түсіну қажет болған кезде негізгі мазмұнды тыңдау;
- негізгі мазмұны мен егжей-тегжейлері маңызды болып табылатын толық түсінікпен тыңдау;

- тек қызықтыратын ақпаратты немесе тапсырмада көрсетілген ақпаратты оқшаулауға және түсінуге бағытталған таңдаулы түсінікпен тындау. Сонымен, сөйлеу әрекетінің басқа түрлерімен тығыз байланысты бола отырып, тыңдалым әрекеті қазақ тілін үйренуде, әсіресе коммуникативті-бағытталған оқытуда маңызды рөл атқарады.

4. Қазақ тілінде қарым-қатынас жасау үшін грамматика мен жаңа сөздерді үйренгісі келетіндерге - коммуникативті әдіс қазақ тілі грамматикасын үйренудің өте дұрыс және қарапайым принципін қамтиды. Яғни грамматикалық дайын құрылымдарды тіл үйренушілерге түсіндіре отырып, сөйлесім барысында қолдану дағдысын автоматизмге жеткізесіз. Тіл үйренушілер қызықты тақырыпты талқылай отырып, әңгіме барысында жаңа лексика

мен жаңа грамматикалық құрылымды қатар қолдана отырып үйренеді. Дайын түрдегі лексикалық және грамматикалық құрылымдар ережелерді жаттауға қарағанда оңай игеріледі — бұл коммуникативті әдістің маңызды шарты. Мысалы, «екен» көмекші етістігінің қазақша тілдесімде «оказывається», «интересно», «хоть бы» мағынасында берілетінін студенттерге төмендегідей дайын құрылымдар арқылы түсіндіруге болады. Бұл грамматикалық құрылым біздің оқу әдістемелік кешенімізде «Әлеуметтік желі» тақырыбымен сәйкес келеді. Сондықтан алдын-ала студенттерге таратылған осы тақырыпқа байланысты лексикалық минимумдарды қатыстырып, төмендегі жаңа грамматикалық құрылымды қолданып, тез әрі дұрыс, сауатты сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға болады.

1. «оказывається» мағынасында қолданылуы

Ауыспалы осы шақ және ауыспалы келер шақ	Болымды түрі: етістік + <i>a, +e, +й</i> + жіктік жалғау + <i>ды, +ді</i> екен + <i>жіктік жалғау</i> ; Болымсыз түрі: етістік + <i>ма,ме, +ба,бе, +па,пе</i> + <i>й</i> жіктік жалғау + <i>ды, +ді</i> екен + <i>жіктік жалғау</i>	Мысалы: 1. Олар әлеуметтік желіде <i>танысады екен</i> . 2. Сіз әлеуметтік желіде пост <i>жазбайды екенсіз</i> .
Өткен шақ	Болымды түрі: етістік+ <i>ған,ген,қан,кен</i> екен+ <i>жіктік жалғау</i> ; Болымсыз түрі: Етістік + <i>ма,ме;ба,бе; па,пе</i> + <i>ған,ген,қан,кен</i> екен + <i>жіктік жалғау</i> .	Мысалы: 1. Мысыр елінің азаматы жаңа туылған қызына «Фейсбук» деп <i>ат қойған екен</i> . Ол әлеуметтік желіге <i>тіркелмеген екен</i> .

2. «интересно» мағынасында қолданылуы. Тек сұраулы формада ғана қолданылады.

Ауыспалы келер шақ	Етістік + <i>a, e, й ма/ме екен?</i> Етістік + <i>ма/ме, +ба/бе, +па/пе</i> + <i>й ма, ме екен?</i>	1. Әлеуметтік желіде көп <i>отырма екен?</i> 2. Әлеуметтік желіде көп <i>отырмай ма екен?</i>
Өткен шақ	Етістік + <i>ған/ген, қан/кен, ба/бе екен?</i> Етістік + <i>ма/ме, +ба/бе, +па/пе</i> + <i>ған/ген ба/бе екен?</i>	1. Әлеуметтік желіде жеке парақшасын <i>ашқан ба екен?</i> 2. Әлеуметтік желіде жеке парақшасын <i>ашпаған ба екен?</i>

3. «хоть бы» мағынасында қолданылуы:

Болымды түрі	Етістік + <i>са/се</i> + ж.ж. екен.	1. Ғаламтор желіге <i>қосылса екен</i> .
Болымсыз түрі	Етістік + <i>ма/ме, +ба/бе, +па/пе</i> + <i>са/се</i> + ж.ж. екен.	2. Жасөспірімдер әлеуметтік желіге тәуелді <i>болмаса екен</i> .

Міне, осындай коммуникативті әдістің қатысымдық тапсырмалары тіл үйренушінің өз ойын жүйелеуге, еркін сөйлеуге, сондай-ақ қазақ тілін терендетіп оқуға көп үлес қосады.

Сонымен оқу процесінде жоғарыда аталған барлық қызмет түрлерін кешенді пайдалану тіл үйренушілердің жеке, зияткерлік белсенділіктерін ынталандырады, танымдық белсенділіктерін

дамытады, болашақ маман ие болуы керек құзыреттердің қалыптасуына ықпал етеді.

Коммуникативті әдістің басты артықшылығы - алдын ала дайындықсыз сөйлеуді дамыту. Онда әңгімелесушінің жауап репликасын болжау мүмкін емес, сондықтан бұл әдістің мақсаттарының бірі – тіл үйренушінің сұхбаттасушының жауап сөзіне жылдам реакциясын дамыту. Студенттер осы

проблемалық жағдайларды талқылау қажеттілігін сезінеді, яғни оқуға деген ынтасы артады. Бұл заманауи және тиімді әдісті қазақ тілін үйрену, түсіну үшін сөйлеуге үйрететін негіз ретінде қарастырған дұрыс.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Г.Т. Жолдыбаева. Коммуникативті оқыту технологиясының теория және практика

тұрғысынан жүзеге асырылуы. “Ағылшын тілі мектепте” Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал, №1, 2007 жыл, 8-10 бет.

2. Н.Т. Қазбекова Қазақ тілі сабақтарында коммуникативтік оқытудың элементтерін қолдану. «12 жылдық білім» 2006, №1.

3. З.Ш. Ерназарова. Саналы коммуникативті оқыту әдісі. «Қазақ тілі: әдістеме» 2007, №4